

“QISMAT” HIKOYASIGA AYRIM CHIZGILAR

Panjlyeva Zarinabonu Husnidin qizi

Tartu Dastur Universiteti

Filoologiya va tilarni o'qitish o'zbek tili ta'lim yo'nalishi

I-hosilch talabasi, Ilmiy rahbar: Faruza Hafizova

Annnotatsiya: Personajlar sistemasi va uning asar qurilishidagi o'rali. Titildagi personajlar orasida turli-tuman munosabalar. Hikoyadagi kulminatsiya nuqtalari.

Kalit so'zlar: Personajlar sistemasi va uning asar qurilishidagi o'rali. Titildagi personajlar orasida turli-tuman munosabalar. Hikoyadagi kulminatsiya nuqtalari.

O'zbek adabiyoti hozirgi kungacha juda usiq o'rnatilni bozib chiqdi. Bu yozda u o'z matnolar xosinasi boyitib, har xosinlana o'ziga ko'nikli bo'lgan usurlarini jantadi. Ik payda bo'lgan turkiy tilidagi bitikoshilar, yozuvlar, Mahmal Qoshqariy, Yusuf Xos Hojib kabi qonmasiy olimlarimizning asarlari, turkiy tili doim o'z nomasi bilan barobar qo'yib, doim yolkasi barobar ko'ranib yurgan Navoiy, Bozbar kabi bobolarimiz va mustaqilligimizdan oldingi jodichilik namoyondalari bo'lish Qoshqariy, Firaz, Cho'lpon, Behbadiy kabi ijodkorlarimiz va albatta mustaqillikdan keyingi o'zbek yozuvchilari o'zbek adabiyotiga o'z qarashlarini, dunyoviy bilimlarini singdigan asarlari ni qalim etibdi. O'zbek adabiyotida zamonaviy o'zbek nazri alohida mavzuga oga, negaki zamonaviy o'zbek nazri deganda bir mustaqillikdan keyingi o'rgan 30 yildagi hadiy ijod namunalarini raftozamiz. Mustaqillik jamiyatimiz hayotidagi ko'p masalarga o'z ta'virini o'tkazdi. Shu jumladan, adabiyotimiz ham bundan chosda qolmasdi. Yozuvchilarimiz ijodida bu davrda,ayniqsa ishqiqlik davrida ta'viriy, ijtimoiy mavzudagi asarlar ko'proq yaratildi. O'zbek yozuvchisi olam va odam o'rtasidagi sharoitni qarashlarni yaratdi. Shuni ham aytish kerakki, zamonaviy o'zbek nazri yozuvchilari shu davrda jahon adabiyotining hadiy yo'nalishi va tabiliga ko'proq murojaat qildi. O'zbek adabiyotida o'ziga xos o'ringa oga bo'lgan bujon Subotning asarlari esa o'zining boshqa asarlaridan o'zgachaligi, o'tkir ma'no kash ogunligi bilan ajralib turadi. Masalan, yozuvchining " Qismat" hikoyasi o'zgacha ma'no, bundaydir bir ichki dard bilan yozilgan.

Kichik o'g'il titidan aytilgan: "Ayyovda cho'pavot. Cho'pavot ichida non. Jada shirin, uni qochganlari undan ham shirin. Lekin otam to'yib yopani qo'ymaydi", - degan fikr o'qovchilarni fikrlashga, munohadlarga, o'z hayotidan shuhrat qilishga chorlaydi. Hikoya kichik o'g'ilning ayyovda ko'rgan ajayibotidan boshlanadi. Mana shu ajayibot, ya'ni otin haliq bolaning fikr-u hayotini ogallaydi. Menincha, hikoyada keltirilgan sinachi qurti sinachiga, libalqlarning boqqa, semizqurtning bazoqbo-shiga aylantish tavrini bolanga shunchaki keltirilgan.

"Gohi vaxt, vabohiy sinachi qurti sar ovidan yuzaga chiqadi. U jada ochko'z ko'rgan narxasini papqos tashuradi. Bu'xan nasidobchilarni ham yeb-qo'yadi!" Ushbu hohar go'yo inson bolachiga qiyos qilinganday, chunki insonlar ham o'zining manfaatli yo'lida yaqinini ham ayamaydigan holga kelib qoldi. Katta o'g'ilning otasiga bo'lgan nafriati shu sinachining ochko'z va haddiboligi nisbatida berilgan bo'lishi ham oshimokidan yiroq emas. Endi esa o'rtancha o'g'il dunyosiga nazar solsak. U go'yo ikki o'z orasida qolganday. Bir tarafdin o'lib ko'tgan otasi, bir tarfida ko'zi oqir otasi. Uning tashida otasi haliq bo'lib kalishi, agar otasi ana shu haliqni yosa ko'zi shifo topishi aytilgan. Shuning uchun o'rtancha o'g'il "...otam boshqa biron narxaning ichiga kirib, yana kalar" degan ushidda haliq haqidaagi sirni katta akasiga aytadi. Katta o'g'il dunyosi esa, bu ikki o'g'ildan namomila farq qiladi.

Qisq, undagi nafriati shu qadar kuchliligiga nima sabab? Bu savol har bir kichikimizni oylanitirishi tabiiy. Chunki,

"... Ana, endi bo'ldi! Ana, endi qovonda jirillab kayayapsan, ota. O'ldo'xanda shamaqa kuyishingni otam qilgan odim..." degan ta'vir hecham oddiy hol emas. Shu o'zinda hikoya boshidaagi arilar ta'virini yodga tushadi

"... Bolaning chaqirishi ota bahonda kuchli bo'lmaydi. Yox bo'yi kuch to'playdi. Zahri kunda o'tkirlashadi." Huddi shunday katta o'g'ilning g'usabini, nafriati ushbu yillarning mahobatidir.

"...Enamni ogunlaringda qo'lingga yopishganlarin osingdani!! Mana ushbu... Rixila, jirillayvor!! Menga karmen oguningda yolkamni o'yirib yuboruvding, haliyam qoni siqib turibdi, yolkamda emas, ichkarida, YURAGIMDA..."

Shu o'zinda o'qovchilarda savol tug'ilishi tabiiy. Nega hammamni bunday tas o'ldi? Asir, boshqacha bo'lishi ham mumkin-ali-ku!!

Nega endi yozuvchi hikoyaga "Qimmat" deb nom berdi? Bu voqea­ning qimmatga nima aloqasi bor? Buning javobi haqli ota tilidan aytilgan soʻzbu soʻzlardadir:

"... Har kuni uyimga bir qush kelib boshimni choʻqiydi.

-Sen kimsan? Nimaga menga barcha azob berasan?" deb soʻrayman. Shunda u: -Qopdar, qopdar- deb aytaydi."

Hadisiy adabiyotda personaj tabiyatini ochib berish, uning ongida koʻchayotgan oʻylov-machohada jaryonlarini tasvirlash maqsadida "ichki namo"dan foydalaniladi. Masalan, hikoyadagi kampir obrazida shuni koʻrishimiz mumkin. Unda ota chuncha qimmatga ham u haqida "rahmatlik, yarab, mehribon odam edi" deya taʼriflaydigan oʻzbek ayoli taʼriflangan. Uning ichki mamolagi oqali hikoyaning asosiy mazmuni ochib berilgan: "Ekin-ekin ekaman, dehqonchilik qilaman deb koʻp urindi biroq, ekan koʻchmasim ummasdi, koʻkash chiqardi-ya, joyida qurib qolaverandi. Sahabi, otasiga qoʻl koʻtargan edi-da". Hikoya boshdan oqsoq konflikt ustiga qutilgan. Koʻrinadiki, qahramon tabiyatidagi ziddiyatlar uning mahir va sha maholidagi kishilar bilan ziddiyati asosida yuzaga keladi, ayni paytda, ularga faol taʼsir ham qiladi-eyjayning u yoki bu tarzda rivojlanishini belgilaydi. Bu esa konflikt eʼyjayni harakatlantiruvchi kuch ekanligini koʻrsatuvchi yorqin dalildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qimmatov D. Adabiyot nazariyasi asoslari.-Tashkent: Miryoli universiteti, 2018
2. Foylshabov Q. Kuning soʻzi.-Tashkent:Yangi asr avlod, 2006
3. Bishopov T. Adabiyotshunoslik asoslari.-Tashkent: Oʻzbekiston, 2002.

